

SCHEDA DI GOVERNANCE: PERIMETRO DI SICUREZZA E FATTORI DI RISCHIO

Strumento di mitigazione dei rischi dei varchi OCR — Indirizzo operativo per i Comandi

PERIMETRO DI RISCHIO E PERIMETRO DI SICUREZZA

■ ZONA DI RISCHIO

- ✗ Mancanza di un Patto con elenco dettagliato telecamere
- ✗ Nessun accordo interforze con la Prefettura
- ✗ Regolamento videosorveglianza, informative e atti conseguenti assenti o non corretti
- ✗ Assenza di DPIA — violazione diretta GDPR
- ✗ Operatori non formati e non autorizzati formalmente
- ✗ Uso sanzionatorio stradale irregolare
- ✗ Alert blacklist via Telegram (app senza regolamentazione)
- ✗ Mancanza di un Atto Amministrativo Generale

MIGLIORA

✓ PERIMETRO DI SICUREZZA

- ✓ Patto con elenco dettagliato telecamere approvato in Prefettura
- ✓ Accordo interforze formalizzato con la Prefettura
- ✓ Regolamento videosorveglianza, informative e atti conseguenti adottati e aggiornati al D.L. 116/25
- ✓ DPIA approvata, aggiornata e documentata
- ✓ Operatori autorizzati e formati per iscritto
- ✓ Cartello e informativa stradale presenti e conformi
- ✓ Retention dati regolamentata e motivata
- ✓ Informativa agli interessati pubblicata

SCALA DI MATURITA' DELLA GOVERNANCE

PERCORSO DI ADEGUAMENTO: IL CICLO VIRTUOSO VERSO LA COMPLIANCE GDPR

Documento collegato: Checklist Data Governance allegata — per la diagnosi puntuale del livello di conformità del tuo Comando.

Suggerimento operativo: In mancanza di accordi con la Prefettura si suggerisce l'adozione di un Atto Amministrativo Generale che permetta la comunicazione dei dati tra titolari autonomi.

Utilizzo sanzionatorio stradale: Per la violazione degli artt. 80 e 193 C.d.S. evitare per quanto possibile la contestazione differita.

Periodicità di revisione: Si raccomanda revisione annuale della documentazione della DPIA con aggiornamento della formazione operatori.

Vuoi portare il tuo Comune nel perimetro di sicurezza?

Per assistenza, domande o una valutazione gratuita della tua situazione attuale:

[**manzelli@sicurezzaurbanaintegrata.it**](mailto:manzelli@sicurezzaurbanaintegrata.it)